

**KOMMUNIKATIV YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILINI
O'QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI**

Shoira Nosirova Olimovna

Toshkent Iqtisodiyot Universiteti Samarqand filiali

Ingliz tili

nosirovashoira317@gmail.com

Annotatsiya: Hozirda olib borilayotgan tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv asosida kommunikativ madaniyatini rivojlantirishda tizimli kontekstlarga katta e'tibor qaratiladi va ularning bu sohadagi samarali kasbiy bilimlarini rivojlantirishning muhim salohiyati ekanligini ko'rish mumkin. Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuvning o'rni, uning asosiy tamoyillari hamda til o'rgatuvchi faoliyatda qo'llaniladigan samarali uslublar haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish, mustaqil fikrlash va interaktiv mashg'ulotlar orqali til kompetensiyasini oshirishga qaratilgan metodlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kommunikativ metod, amaliy suhbat va muloqot, Kommunikativ yondashuv, grammatik qoidalar, tinglash, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalari, ochiq savollar va munozarali vaziyatlar.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlarning bosh maqsadi kelajak avlodning malakali, mas'uliyatli kadrlarni tayyorlashda shaxsiy mas'uliyat hissini va madaniyatini rivojlantirish dolzarb o'rin egallaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasida bilimli va zakovatli yosh avlod kadrlari masalasiga to'xtalar ekan: "jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik,

jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi, shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak", deb ta'kidlaganlari ham bejiz emas albatta.

Bugungi globallashtirish davrida ingliz tilini o'rganish nafaqat kommunikatsiya vositasi sifatida, balki shaxsiy va kasbiy rivojlanish omili sifatida ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Shunga muvofiq, ingliz tilini o'qitish jarayonida an'anaviy yondashuvlardan samaraliroq, interaktiv va amaliyotga yo'naltirilgan metodikalar talab etiladi. Ana shunday yondashuvlardan biri bu — kommunikativ metod hisoblanadi.

Kommunikativ yondashuv (inglizcha: communicative approach) chet tili o'qitishning asosiy metodologik yondashuvi bo'lib, o'quvchilarning real hayotdagi kommunikativ vaziyatlarga tayyorligini oshirishga qaratilgan. Bu yondashuvda tilning asosiy vazifasi — muloqot qilish va fikr almashish ekanligi ta'kidlanadi. Kommunikativ yondashuvning maqsadi nafaqat tilni o'rganish, balki o'rganilgan tilni o'quvchining shaxsiy va ijtimoiy muloqotida qo'llay olishidir.[1]

Kommunikativ yondashuvning asosiy maqsadi, asosan, til o'rganishning funksional aspektlariga e'tibor qaratishdir. Bu metod, o'quvchilarga chet tilini faqat grammatik qoidalarni bilish bilan emas, balki ularni turli kommunikativ vaziyatlarda qo'llash orqali o'rgatishga intiladi [2]

Kommunikativ yondashuvning asosiy tamoyillari:

1. Real hayotga asoslangan vaziyatlar: Kommunikativ yondashuvda til o'qitish jarayoni real hayotdagi vaziyatlarga asoslanadi. O'quvchilar, masalan, do'stlar bilan suhbat qurish, xarid qilish, sayohat qilish kabi turli vaziyatlarda tilni qanday ishlatishni o'rganadilar.
2. Muloqotning markaziy o'ri: Kommunikativ yondashuvda o'quvchilarning faol ishtirok etishi, ya'ni tilni faqat o'qish va yozish emas, balki doimiy

ravishda gapirish va tinglash orqali o'rganishi zarur. O'quvchilarga tilni faol va interaktiv tarzda ishlatish imkoniyatlari yaratiladi [6].

3. Tillararo kompetensiya: Kommunikativ yondashuvda nafaqat tilni o'rganish, balki turli madaniyatlar va an'analar bilan tanishish ham muhimdir. Bu orqali o'quvchilar chet tilini nafaqat lingvistik, balki madaniy va ijtimoiy jihatdan ham o'rganadilar.

4. O'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashuv: Har bir o'quvchi o'ziga xos. Shuning uchun kommunikativ yondashuvda o'qituvchi har bir o'quvchining qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olib, individual yondashuvlarni qo'llaydi.

5. Tilni o'rgatishning integratsion yondashuvi: Chet tili o'qitish jarayonida grammatikani, leksikani va talaffuzni bir butun tarzda o'rganish talab etiladi. Bu usul o'quvchilarga tilni bir butun, yaxlit tizim sifatida o'rganishga yordam beradi

Kommunikativ yondashuv mohiyati

Kommunikativ yondashuv — bu o'quvchining tilni grammatik qoidalar orqali emas, balki amaliy suhbat va muloqot orqali o'zlashtirishiga asoslanadi. Bu usulga ko'ra, o'quvchi faqat grammatikani emas, balki real hayotdagi vaziyatlarda tilni ishlatishni o'rganadi.

Ushbu yondashuv quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- Til — aloqa vositasi;
- O'quvchilar markazida muloqot turgan mashg'ulotlarda faol qatnashishi kerak;
- Har bir mashg'ulotda tinglash, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalari uyg'unlashtiriladi;
- Xatolar kommunikatsiyani buzmasa, ularni ijobiy baholash mumkin;
- O'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda qilishlari uchun ochiq savollar va munozarali vaziyatlar berilishi lozim.

Samarali metodlar va texnologiyalar

1. Role-play (rolli o'yinlar):

O'quvchilar real hayotdagi holatlarni sahnalashtirib, o'zaro muloqotga kirishadilar. Bu usul orqali o'rganuvchilar vaziyatga mos tarzda so'zlashishni, fikr bildirishni va muammo hal qilishni o'rganadilar.

2. **Problem-based learning (muammoga asoslangan o'qitish):**

Biror muammo yoki topshiriq beriladi va o'quvchilar uni ingliz tilida muhokama qilib, yechim topishga harakat qiladilar.

3. **Think-Pair-Share:**

O'quvchilar avval o'zlari fikr yuritadilar, keyin juftlikda baham ko'radilar va oxirida sinf bilan umumlashtiriladi.

4. **Debates (munozaralar):**

O'quvchilarga ijtimoiy yoki zamonaviy mavzularda munozara tashkil etilib, fikr bildirishi va e'tiroz keltirishi so'raladi.

5. **Task-based learning:**

O'quvchilarga ma'lum vazifani bajarish topshiriladi (masalan, sayohat rejasini tuzish), buning davomida ular ingliz tilini faol ishlatishga majbur bo'ladilar.

6. **Digital tools (raqamli vositalar):**

Zoom, Quizlet, Kahoot, Google Classroom, Padlet kabi platformalardan foydalanish o'quv jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qiladi.

Xulosa

Kommunikativ yondashuv asosidagi o'qitish metodikasi nafaqat o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki ularning ijtimoiy, axborot va muloqot kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Ingliz tilini "tirik til" sifatida o'rganish — bu faqat kitob orqali emas, balki suhbatlashish, fikr bildirish, eshitish, tushunish va yozish orqali amalga oshadi. Shunday ekan, har bir ingliz tili o'qituvchisi o'z darslarini kommunikativ asosda qurishga intilishi, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanishga tayyor bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xoliqova F. (2020). "Chet tilini o'qitishda innovatsion metodlar va kommunikativ yondashuv." Toshkent: Fan va texnologiya 47-51 betlar.
2. Tursunov R. (2019). "Til o'rgatishda interaktiv yondashuvlar." Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti 72-78 betlar.
3. Зайнутдинов Ш.Н., Очилов А.О. Олий таълим муассасаларини бошқариш самарадорлигини баҳолаш // Иқтисодиёт ва таълим, 2010. - №2. – 112-117 б.
4. Тешабоев Т. Олий таълим муассасаларида инновацион фаолият // Жамият ва бошқарув, 2009. - №2. – Б.28.
5. Қуронбоев Қ.Қ “Талабаларнинг маънавий – ижтимоий фаолликларини ривожлантиришнинг педагогик асослари (Ёшлар ташкилотлари мисолида)”: Пед.ф.н...дисс. – Т.: ЎзПФТИ, 2000 й.
6. Normurodova S. (2021). "Lingvodidaktika va kommunikativ texnologiyalar." Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti 114-116.